

В Курганском НИИСХ издана монография по борьбе с сорняками

Одним из значимых итогов 2023 года в Курганском НИИСХ стало издание книги по актуальной для современного земледелия тематике с раскрывающим названием «Борьба с сорными растениями в посевах зерновых культур в Зауралье».

Суммарные потери от вредоносности сорняков в растениеводстве России в перерасчете на зерно составляют по экспертным оценкам до 40 млн тонн. По данным Россельхозцентра, посевы в Курганской области более чем на половине площадей засорены в средней и сильной степени, из-за чего в регионе недостаточно полно реализуются почвенно-климатические ресурсы, систематически недобирается 20-30% и более потенциального урожая.

Сорняки являются конкурентами культурных растений в борьбе за основные ресурсы жизнеобеспечения, особенно влагу, жестко лимитирующую урожай в условиях засушливого Зауралья. При высоком уровне засоренности посевов сельскохозяйственных культур заметно снижаются качественные показатели получаемой продукции. Затрудняют сорняки и выполнение многих сельскохозяйственных работ.

Нарастающая вредоносность сорных растений на фоне минимализации обработки почвы, способствующей в верхнем почвенном слое накоплению семян и повышенной выживаемости корневой системы многолетних видов, вынуждает аграриев проводить систематические меры борьбы с ними как агротехническими, так и химическими методами. На фоне изменений климата, технологий, севооборотов и появляющейся резистентности сорняков к некоторым гербицидам вопросы борьбы с сорными растениями всегда актуальны.

В Курганском НИИСХ исследования по изучению эффективности гербицидов в борьбе с сорными растениями в посевах зерновых культур уже много лет ведутся в лаборатории регуляторов роста и защиты растений. Эту работу бесценно возглавляет доктор сельскохозяйственных наук Владимир Васильевич Немченко. Коллектив молодых и уже опытных ученых лаборатории изучает вопросы эффективных и безопасных доз применения различных препаратов, возможность их применения в баковых смесях.

В связи с высокой востребованностью у сельхозтоваропроизводителей современных научных знаний по борьбе с сорняками возникла необходимость переработать и издать имеющийся научный материал с учетом существенной доработки текстовой части, актуализации списка разрешенных на сегодняшний день препаратов, дополнения новыми экспериментальными данными по биологической и хозяйственной эффективности действия гербицидов на зерновых культурах в условиях Зауралья.

В изданной монографии освещены проблемы вредоносности сорных растений в посевах зерновых культур в Зауралье, обоснована необходимость и целесообразность применения химических средств борьбы с сорняками в современных хозяйственно-экономических условиях, представлены справочные материалы: классификация сорных растений, их биологические особенности, систематизация гербицидов по классам химических соединений и механизму действия, методы учета сорняков и определения их вредоносности.

Основная часть монографии посвящена изложению многолетних результатов исследований, проведенных научными сотрудниками лаборатории регуляторов роста и защиты растений Курганского НИИ сель-

Немченко Владимир Васильевич – главный научный сотрудник Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИИЦ УрО РАН, доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, Заслуженный агроном Российской Федерации. Более 48 лет работает в Курганском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, осуществляя научное руководство исследованиями по защите растений в агротехнологиях различного уровня интенсификации.

Кекало Алена Юрьевна – ведущий научный сотрудник Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИИЦ УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук.

ского хозяйства по изучению эффективности гербицидов и разработке адаптированных к региональным условиям технологий их применения. В работе приведено большое количество литературных источников, где изложены результаты исследований, проведенных в различных научно-исследовательских учреждениях России и стран ближнего зарубежья.

Книга предназначена для руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, научных сотрудников, преподавателей, студентов высших и средних учебных заведений.

Все вопросы по приобретению книги можно направлять по тел. 8(3522) 57-3-54, 57-3-89, или эл.почте: info@kurganniish.ru, public@kurganniish.ru